

[☐ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

O QUE SE FALA

fevereiro 20, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 02 – n. 20/2021

Com o “carnaval pandêmico jurídico” no surrealismo do Brasil, há uma deliberada confusão sobre uma fala do deputado que se encontra inconstitucional e ilegalmente preso.

O fato do pleno do STF ter ratificado uma prisão nula de pleno Direito e ter sido seguido pela subserviência e covardia de 364 deputados federais não sana a ilegalidade. É que o ato é daqueles que se equilibram sobre o autoritarismo, jamais pelo Direito. Aliás, eu diria que o equilíbrio se da pelo número de processos que os parlamentares respondem ou em inquéritos existentes no STF.

Calma! Uma busca no site oficial (desde que não haja segredo de justiça) pode revelar isto. E, também é evidente, nem todos que integram essa maioria são réus ou investigados. Alguns são mesmo covardes, outros coniventes, outros cooptados, alguns traidores dos seus partidos e até os convictos de que estavam fazendo o certo. Pobres coitados!

Pois bem, nesse arremedo de um “faz de conta que há processo” são lançadas à esmo a afirmação de que deva ser um tabu o famigerado AI5, instrumento jurídico cuja violência não deve ser esquecida, para que nunca mais ocorra.

E é aí que a mistificação do assunto é feita com o deliberado propósito de confundir um país onde a leitura é escassa.

Há uma diferença significativa e gritante entre falar sobre o AI5 e fazer apologia a ele. Sim, porque falar sobre qualquer tema é direito constitucional de qualquer um, desde que o discurso não tenha o propósito de concitar a ideia de ruptura do regime e de suas instituições.

Aliás, nem foi preciso usar de um AI5 para que tenhamos constatado atitudes semelhantes em diversos momentos históricos. A literatura jurídica é sobeja ao tratar do assunto a narrar fatos e julgados que não encontram sanidade constitucional ou legal.

Imagine-se, por exemplo, que não se possa mais falar sobre o holocausto, essa mancha sobre a história da humanidade? Onde estarão as razões para explicar muitos dos direitos que nasceram e de princípios que foram forjados no pós-guerra?

Mas, por deleite ao debate, imagine-se que fosse proibido falar sobre determinados assuntos. Como resistiriam a um exame os estatutos dos partidos comunistas, socialistas e operários perante o Tribunal Superior Eleitoral? Eles invocam ou não a necessidade de instauração de um regime político diferente? Viriam como? Pacificamente?

Ora, que AI5 é assunto desconfortável isso não se pode negar, mas sobre ele não falar traduz uma nova modalidade dele, qual seja, sem lei sequer se proíbe que algo seja objeto do direito de manifestação. E já seria um retrocesso civilizatório que existisse uma lei nesse sentido.

Agora veja-se o tiro no pé dos açodados. A renovada discussão sobre a guerrilha do Araguaia ou a punição de torturadores, mesmo com lei de anistia, como ficariam estes assuntos? Pela simetria de tratamento também não poderiam ser defendidos, porquanto haveria o mesmo desconforto.

Não existe liberdade de manifestação que seja estabelecida com parâmetros que a infirmem. Há, sim, a ponderação para saber se o discurso transbordou os limites assegurados pela própria Constituição. Fora dela, particularmente no que se referem os direitos fundamentais, dar-lhes redação diversa ou interpretação subjetiva é traduzir o autoritarismo repugnante.

É óbvio que o discurso de ódio é algo abominável, mas ele, em sociedades verdadeiramente democráticas, estão presentes, porque não é a lei que acaba com os sentimentos de pessoas e grupos. A diferença nesses países é que há punição severa, mas com observação do que foi constituído pelo documento próprio: a Constituição.

Assim sendo, minha preocupação, quando leio sobre a confusão feita entre **falar sobre** e **fazer apologia** sobre algo, é de que já não se está diante de uma intolerável

postura do politicamente correto, mas diante de pessoas vocacionadas ao autoritarismo manifesto que, nesse compasso logo descobrirão um meio de proibir a liberdade de pensamento.

com a tag constituição, democracia, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CARTA AOS MEUS EX-ALUNOS

PRÓXIMO POST

A FLEXÃO DE GÊNERO E A ESTUPUDEZ

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)